

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики КНМУ (протокол № 21 від 21.12.2022), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації. Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду/ Statement of informed consent

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Використання ШІ /Using artificial intelligence. Автори не використувували ШІ під час написання роботи..

Робота надійшла до редакції 27.01.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.11-006.2-073.43-055.2-053.81

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15121522>

О. М. Носенко¹, Г. В. Рутинська²

КЛІНІКО-УЛЬТРАЗВУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК МОЛОДШЕ 35 РОКІВ З ПРООПЕРОВАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КІСТАМИ ЯЄЧНИКІВ

¹Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

²ТОВ «Медичний дім Odrex», м. Одеса, Україна

Authors' Information

Nosenko Olena: ORCID 0000-0002-7089-2476

Rutynska Ganna: ORCID: 0000-0001-7449-2536

Summary. Nosenko O. M., Rutynska G. V. **CLINICAL AND ULTRASOUND CHARACTERISTICS OF WOMEN UNDER 35 YEARS OF AGE WITH SURGERY ON FUNCTIONAL OVARIAN CYSTS.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: nosenko.olena@gmail.com.* A retrospective analysis of medical records of 271 patients with operated functional ovarian cysts (FOC) under the age of 35 years was conducted, including 125 women with corpus luteum cysts and 146 people with follicular cysts. The indications for surgical intervention, complaints, anthropometric data, duration of conservative management of patients before surgical intervention, objective examination data, somatic, gynecological, obstetric, infectious, allergological and hereditary anamnesis were analyzed. The features of ultrasound examination of operated formations are presented. The authors emphasize that FOC are derivatives of functional structures of the ovary - non-ovulating dominant follicle and corpus luteum.

In most cases, FOC regress on their own, but in case of rupture, torsion, ineffective treatment of pain syndrome, prolonged persistence, large and gigantic sizes, they are in women under 35 years old require organ-preserving surgical treatment using laparoscopic access.

Key words: functional ovarian cysts, corpus luteum cyst, follicular cyst, anamnesis, clinic, diagnostics, ultrasound examination.

Реферат. Носенко О. М., Рутинська Г. В. **КЛІНІКО-УЛЬТРАЗВУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК МОЛОДШЕ 35 РОКІВ З ПРООПЕРОВАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КІСТАМИ ЯЄЧНИКІВ.** Проведений ретроспективний аналіз медичної документації 271 пацієнтки з прооперованими функціональними кістами яєчників (ФКЯ) віком до 35 років, у тому числі 125 жінок з кістами жовтого тіла і 146 осіб з фолікулярними кістами. Проаналізовані показання для оперативного втручання, скарги, антропометричні дані, тривалість консервативного ведення пацієток до проведення оперативного втручання, дані об'єктивного обстеження, соматичного, гінекологічного, акушерського, інфектологічного, алергологічного й спадкового анамнезу. Приведені особливості ультразвукового дослідження прооперованих утворень. Автори наголошують на тому, що ФКЯ є похідними функціональних структур яєчника – непроовулювавшего домінантного фолікула та жовтого тіла. У більшості випадків ФКЯ самостійно регресують, але при розриві, перекруті, неефективності лікування больового синдрому, при тривалій персистенції, великих і гігантських розмірах вони потребують у жінок молодше за 35 років органозберігального оперативного лікування лапароскопічним доступом.

Ключові слова: функціональні кісти яєчників, кіста жовтого тіла, фолікулярна кіста, анамнез, клініка, діагностика, ультразвукове дослідження.

Вступ. Утворення яєчників є поширеним явищем у жінок, причому у 20 % з них впродовж життя утворюється принаймні хоча б одне утворення [1-3]. Існує понад 30 різних підтипів утворень яєчників з кількома різними підкатегоріями, і правильна їх характеристика є надзвичайно важливою для адекватного лікування [4, 5] та збереження репродуктивного здоров'я [6].

Серед доброякісних кістозних утворень яєчників виділяють кісти – ретенційні пухлиноподібні утворення та кістоми – істинні кістозні доброякісні пухлини. Різновидом ретенційних пухлиноподібних утворень яєчників є функціональні кісти яєчників (ФКЯ) [6]. До ФКЯ відносять фолікулярну кісту (ФК) (МКХ-10: N83.0; МКХ-11: GA18.0) та кісту жовтого тіла (КЖТ) (МКХ-10: N83.1; МКХ-11: GA18.1).

Поява ФКЯ пов'язана з циклічним функціонуванням жіночого організму і зазвичай у цьому випадку не має показань до проведення хірургічної операції, вони самостійно регресують. У літературі вказуються такі чинники виникнення ФКЯ, як: тазові інфекції, стрес, лікування безпліддя гонадотропінами або іншими засобами для індукції овуляції, застосування низьких доз фазових оральних контрацептивів та тамоксифену, синдром Маккуна-Олбрайта, ідіопатичне центральне передчасне статеве дозрівання, первинний гіпотиреоз, відсутність сплеску лютеїнізуючого гормону, підвищений рівень фолікулостимулюючого гормону, вагітність, анамнез попередніх кістозних утворень яєчників, синдром залишків яєчників, надмірна маса тіла, куріння сигарет, перев'язка маткових труб [2, 3, 6, 7].

Фактична поширеність кіст яєчників невідома, оскільки вважається, що багато їх перебігає безсимптомно та залишається недіагностованими, крім того, поширеність залежить від досліджуваної популяції [3]. Майже у 7 % жінок у всьому світі виявляють симптомну кісту протягом життя [1, 8]. ФКЯ посідають одне з провідних місць у структурі гінекологічних захворювань (45-55%) у жінок репродуктивного віку [1]. Дані щодо співвідношення частоти поширеності ФК і КЖТ яєчників істотно розходяться. Раніше вважалося, що ФК зустрічаються значно частіше, ніж КЖТ. Зокрема, J. Portuondo et al. (1984) [9] вважали, що ФК виявляються в 20 разів частіше, В. Н. Демидов и соавт. (1999) привели дані, що серед доброякісних кістозних утворень яєчників ФК складають 29-30 %, а КЖТ – 2-5 % [10]. З широким впровадженням УЗД стали переглядатися дані щодо

кількісного співвідношення ФК і КЖТ у групі ФКЯ. Було встановлено, що КЖТ зустрічаються в 7 разів частіше, ніж ФК, але частіше самостійно регресують [9, 10].

ФК виникають внаслідок кістозної трансформації антральних фолікулів, які не проовулювали. Формальною ознакою переходу фізіологічного за своєю суттєвістю процесу кістозної трансформації непроовулювавшого антрального фолікула у патологічну ФК слугує розмір кістозного утворення ≥ 3 см. Стінка ФК утворена внутрішнім шаром гранульозних клітин та зовнішнім шаром тека-інтерна. Зі збільшенням діаметра кісти, наростанням внутрішньопорожнинного тиску та розвитком мікроциркуляторних розладів у стінці кісти здійснюється атрофія клітин вистелення. Вистелення кісти зменшується до 1-2 шарів дрібних клітин, позбавлених будь-яких ознак функціональної або проліферативної активності. При тривалій персистенції можливе повне зникнення гранульозноклітинного вистелення [7, 11]. Лютеїнізовані ФК відрізняються лютеїнізацією клітин, що утворюють стінки ФК та характеризуються жовтим кольором вистелення. Мікроскопічно визначається декілька шарів лютеїнізованих клітин без чіткого диференціювання гранульозно-клітинних та тека-клітинних форм [11].

КЖТ є анатомічним варіантом кістозної будови жовтого тіла ≥ 3 см у діаметрі. Кістозна дилатація виникає, коли жовте тіло не регресує і збільшується рідиною/кров'ю. На відміну від лютеїнових кіст КЖТ мають фіброзне вистелення, за яким розташовуються шари гранульозних та тека-лютеїнових клітин [11, 12].

Ультразвукове дослідження (УЗД) органів малого таза з використанням трансабдомінальної, трансвагінальної та дуплексної доплерівської техніки може точно охарактеризувати більшість цих уражень [13]. Сьогодні поточні рекомендації щодо пацієнтів із утвореннями придатків включають застосування простих правил Міжнародного аналізу пухлин яєчників, модель логістичної регресії 1 (LR1) і LR2, OVERA, ADNEX [4,14-16]. Ці прогностичні моделі використовують комбінації клініко-анамнестичних характеристик пацієнтів, ультразвукових і біохімічних маркерів [17]. Iota-Adnex – програма ультразвукової оцінки ризику пухлин яєчників, запропонована групою IOTA (International Ovarian Tumor Analysis, Міжнародна Група Аналізу Пухлин Яєчників). Крім даних УЗД, програма враховує рівень Ca-125 у сироватці крові та вік пацієнтки, що дозволяє класифікувати пухлини з ймовірністю вище 90 % [18]. Представляють інтерес дані УЗД ФКЯ, які були прооперовані.

При менеджменті пацієнок ФКЯ важливо диференціювати утворення, які підлягають консервативному менеджменту, від тих, які потребують оперативного видалення, з метою запобігання ятрогенній патології у жінок, оскільки будь-яке хірургічне втручання несе ризики щодо стану загального та репродуктивного здоров'я пацієнта [19, 20]. Тому при ФКЯ ряд дослідників рекомендують застосовувати спостережну тактику ведення [20, 21]. Активне медикаментозне ведення ФКЯ включає використання у другій фазі менструального циклу (МЦ) препаратів прогестерону для нормалізації гормонального гомеостазу лютеїнової фази циклу та вітаміну Е, який може покращити лютеїнову функцію шляхом зниження опору кровообігу у жовтому тілі [22], регулювання рівнів глюкози, ліпідів і біомаркерів, пов'язаних з андрогенами у жінок з кістозними змінами яєчників [20]. Прийом комбінованих оральних контрацептивів з антиандрогенною дією гальмує гіпоталамічні центри, за механізмом зворотного зв'язку знижує виробку гонадотропних гормонів, блокує гіперандрогенні пухлиноподібні процеси в яєчниках, чим сприяє регресу кістозних утворень. У клінічній практиці використовуються ферментні препарати, які містять сerratопептидазу або комбінацію стрептокінази та стрептодорнази [17]. Відповідно до інструкції до препаратів, бактеріальний кишковий фермент сerratопептидаза розщеплює пептиди в молекулах білків і надає множинний фармакологічний ефект: фібринолітичний – гальмує інгібітори плазміну, що призводить до збільшення його активності, бере участь в гідролізі білків, зменшує в'язкість секретів і виводить їх з організму; протизапальний – блокує аміни в тканинах і зменшує запалення і біль; протинабряковий – розчиняє клітини, які зазнали некрозу, і частки їх життєдіяльності, знижує наповнення кров'ю судин в запаленому вогнищі та усуває набряк; гідролізує фібрин, перешкоджаючи утворенню спайок, покращує мікроциркуляцію у вогнищі хронічного запалення, завдяки чому покращується біодоступність антибіотиків, нестероїдних протизапальних засобів та інших

лікарських засобів. Особливий інтерес при консервативному менеджменті геморагічних ФКЯ представляє комбінований ферментний препарат, який містить дві активні субстанції – стрептокіназу і стрептодорназу. Стрептокіназа є активатором проензиму плазміногену, має властивість розчиняти зсідки крові, а стрептодорназа є ензимом, який має здатність розчиняти скупчення нуклеопротейдів, мертвих клітин або гною, не впливаючи при цьому на живі клітини та їхні фізіологічні функції [6, 13].

ФКЯ можуть ускладнитися болем у малому тазі, розривом, гемоперитонеумом і перекрутом, які вважаються невідкладними гінекологічними станами [3, 23]. Тривала персистенція ФКЯ, великі та гігантські розміри утворень можуть привести до пошкодження оваріального резерву у молодих жінок внаслідок баротравми і порушення мікроциркуляції. Повідомляється за щорічну частоту виконання оперативних втручань з приводу утворень яєчників при ФК до 41,3 % і при КЖТ до 25,4 % [6].

Мета дослідження – оцінити на сучасному етапі клініко-анамнестичні дані та результати ультразвукового дослідження органів малого тазу у пацієток до 35 років, прооперованих з приводу функціональних кіст яєчників.

Матеріал та методи

Для дослідження клініко-анамнестичних даних та особливостей УЗД прооперованих ФКЯ був проведений ретроспективний аналіз медичної документації 271 пацієтки з прооперованими ФК і КЖТ віком до 35 років. У всіх випадках гістоструктурний тип утворень був підтверджений гістологічним дослідженням операційних матеріалів. Серед пацієток з ФКЯ 125 були з КЖТ (група КЖТ), 146 осіб – з ФК (група ФК). У контрольну групу ввійшли 30 умовно гінекологічно та соматично здорових жінки групи К, які звернулися на консультацію з приводу контрацепції.

При клініко-анамнестичному аналізі даних пацієток з ФКЯ вивчалися показання для оперативного втручання, скарги, антропометричні дані, тривалість консервативного ведення пацієток до проведення оперативного втручання, дані об'єктивного обстеження, соматичного, гінекологічного, акушерського, інфектологічного, алергологічного й спадкового анамнезу.

Вивчали результати УЗД органів малого тазу і доплерівську оцінку кровоплину в кістозних утвореннях яєчників за допомогою ультразвукових апаратів, забезпечених приладами з доплерівським блоком пульсуючої хвилі і функцією кольорового доплерівського каптажу.

Для визначення статистичної значущості відмінностей безперервних змінних між більш ніж двома незалежними групами використовувався тест Краскела–Уолліса, а для визначення статистичної значущості відмінностей безперервних змінних між двома незалежними групами – *U*-критерій Манна–Уїтні. Критерій χ -квадрат, точний критерій Фішера та співвідношення шансів (СШ), 95 % довірчий інтервал (ДІ) використовувався для визначення статистичної значущості відмінностей у пропорціях. Співвідношення шансів представляли у вигляді СШ [95% ДІ].

Результати та їх обговорення

Середній вік осіб з ФК варіював від 11 до 35 років і склав $(24,82 \pm 0,53)$ років, жінок з КЖТ був від 15 до 35 років і сягав у середньому $(25,81 \pm 0,46)$ років ($p_{\text{ф-ж}} > 0,05$). При аналізі розподілу пацієток з ФКЯ згідно віковим категоріям було виявлено, що у $(2,74 \pm 1,36)$ % випадків ФК зустрічалися у дівчат віком 11-13 років, у $(8,22 \pm 2,28)$ % – у дівчат віком 14-17 років, у $(89,04 \pm 2,59)$ % – у жінок від 18 до 35 років. Серед осіб з КЖТ жодного випадку не спостерігали у віковій категорії 11-13 років ($p_{\text{ж-ф}} > 0,05$), $(4,00 \pm 1,76)$ % випадків – у дівчат віком 14-17 років ($p_{\text{ж-ф}} > 0,05$), $(96,00 \pm 1,76)$ % – у жінок від 18 до 35 років (СШ 2,9538 [1,0499-8,3104], $p_{\text{ж-ф}} < 0,05$).

За антропометричними даними жінки обстежених груп не мали вірогідних відмінностей з контрольною групою та поміж собою: ІМТ у групі КЖТ склав $(21,74 \pm 0,29)$ кг/м², у групі ФК – $(21,41 \pm 0,28)$ кг/м² проти $(22,64 \pm 0,75)$ кг/м² у групі К.

Основними скаргами прооперованих жінок з ФКЯ були тазовий біль та порушення МЦ. На біль унизу живота та попереку пред'являли скарги $(80,80 \pm 3,54)$ % осіб з КЖТ і $(86,30 \pm 2,86)$ % жінок з ФК ($p_{\text{ж-ф}} > 0,05$). Серед пацієток з ФК біль в основному був тягучим

((65,75±3,94) % випадків проти (50,40±4,49) % у групі КЖТ, СШ_{ф-ж} 1,7068 [1,0572-2,9327], $p < 0,03$) і періодичним ((65,75±3,94) % проти (36,00±4,31) %, СШ 3,4133 [2,0698-5,6290], $p_{ф-ж} < 0,01$). Пацієнтки з КЖТ частіше у 2,70 разів, ніж особи з ФКЯ страждали на постійний біль ((29,60±4,10) % проти (10,96±2,59) %, СШ 3,4162 [1,7908-6,5168], $p_{ж-ф} < 0,01$) і на різкий біль – у 6,72 разів ((18,40±3,48) % проти (2,74±1,36) %, СШ 8,0049 [2,6864-23,8529], $p_{ж-ф} < 0,01$). У більшості жінок з КЖТ біль виникав у середині МЦ під час овуляції або у другій половині МЦ, що могло супроводжуватися затримкою менструації та появою маткових кровотеч, найчастіше у вигляді мажучих виділень темно-коричневого кольору. Біль був відсутній у (19,20±3,54) % осіб з КЖТ і у (13,70±2,86) % ($p_{ж-ф} > 0,05$).

(22,40±3,74) % пацієнток з КЖТ і (17,81±3,18) % осіб з ФК пред'являли скарги на нерегулярні менструації ($p_{ф-ж} > 0,05$); (22,40±3,74) % і (17,73±3,23) % відповідно – на міжменструальні маткові кровотечі ($p_{ф-ж} > 0,05$); (45,60±4,47) % і (38,30±4,11) % – на дисменорею ($p_{ф-ж} > 0,05$).

Показами до оперативного лікування при ФК і КЖТ були: розрив (відповідно 1,37 % і 13,60 %), перекут кисти (8,22 % і 2,40 %), відсутність регресу при медикаментозному лікуванні і тривала персистенція (57,53 % і 79,20 %), великі (38,36 % і 20,80 %) та гігантські (4,13 % і 0,00 %) розміри утворень, постійний біль (10,96 % і 29,60 %), різкий біль (2,74 % і 18,40 %). Частина утворень була видалена під час оперативних втручань з приводу трубно-перитонеального безпліддя (25,20 % і 27,35 %) (рис. 1).

Рис. 1. Спектр показів до оперативного лікування. Примітка: у однієї пацієнтки могла бути сукупність показів

Середня тривалість спостереження за пацієнтками з моменту встановлення діагнозу до оперативного лікування склала при КЖТ (6,41±1,09) місяців, при ФК – (10,91±1,64) місяці ($p < 0,03$).

При вивченні становлення і характеристики менструальної функції виявлено, що МЦ встановився у жінок з ФКЯ пізніше, ніж в контролі: середній вік менархе склав у пацієнток

з ФК (12,93±0,09) років, з КЖТ – (13,02±0,12) років, в контролі – (12,73±0,16) років ($p_{ф-ж}>0,05$, $p_{ф-к}<0,05$, $p_{ж-к}<0,05$).

Середня тривалість менструацій у пацієток з ФК ((5,08±0,10) днів) була коротше за таку у осіб з КЖТ ((5,41±0,10) днів) ($p<0,01$) і у пацієток групи К ((5,30±0,23) днів). Середня тривалість МЦ у групах з ФКЯ варіювала від 21 до 60 днів і у групі КЖТ ((30,45±0,63) днів) була більш довга, ніж у групі ФК ((28,94±0,42) днів) і К ((28,27±0,34) днів) ($p_{ф-ж}<0,01$, $p_{ф-к}>0,05$, $p_{ж-к}<0,02$). Відповідно середня кількість МЦ на рік у жінок групи КЖТ була найменшою – (11,99±0,18), у групі ФК склала (12,61±0,15), у групі К – (12,91±0,15) ($p_{ф-ж}<0,01$, $p_{ф-к}<0,01$, $p_{ж-к}<0,01$).

При КЖТ менструації частіше були скудними ((8,00±2,44) % проти ((1,42±1,00) % випадків, СШ 6,0435 [1,2980-28,1291], $p<0,03$). Відсоток жінок з помірними ((68,80±4,16) %) і ((68,79±3,92) %) та рясними менструальними кровотечами ((23,20±3,79) % і (29,79±3,87) %) між групами КЖТ і ФК статистично не відрізнявся. Переважали в усіх досліджуваних групах жінки з безболісними і помірними менструаціями (табл. 1).

Аналіз статевої поведінки показав, що серед групи КЖТ не мали у своєму житті статевих стосунків (3,20±1,58) % осіб, серед групи ФК – (13,01±2,79) % пацієток (СШ 0,2210 [0,0731-0,6682], $p_{ж-ф}<0,01$). У контрольній групі *virgo* не було. На наявність статевого життя вказували (96,80±1,58) % обстежених з КЖТ і (86,99±2,79) % з ФК, СШ 4,5256 [1,4965-13,6858], $p<0,01$). За віком початку статевого життя досліджувані групи не мали вірогідної статистичної різниці: у групі ФК – (18,12±0,20) років, у групі КЖТ – (18,04±0,18) років, у групі К – (17,90±0,36) років.

Таблиця 1.

Характер менструацій у жінок ФКЯ, n (P±p, %)

Група	Болісні	Безболісні	Скудні	Помірні	Рясні
КЖТ, n=125	57 (45,60± 4,47) ^к	68 (54,40± 4,47) ^к	10 (8,00± 2,44) ^ф	86 (68,80± 4,16)	29 (23,20± 3,79)
ФК, n=141	54 (38,30± 4,11)	87(61,70± 4,11)	2 (1,42± 1,00) ^ж	97 (68,79± 3,92)	42 (29,79± 3,87)
К, n=30	7 (23,33± 7,85)	23 (76,67± 7,85)	0 (0,00± 0,00)	23 (76,67± 7,85)	7 (23,33± 7,85)
Примітка. ^{к, ж, ф} – різниця статистично вірогідна відносно показників в групах К, КЖТ, ФК ($p<0,05$).					

Серед жінок, які жили статевим життям, використовували контрацепцію (66,12±4,32) % жінок з КЖТ, (58,27±4,39) % з ФК і (93,33±4,63) % осіб групи К ($p_{ф-ж}>0,05$; СШ_{ж-к} 0,1394 [0,0316-0,6142], $p_{ж-к}<0,01$; СШ_{ф-к} 0,0997 [0,0228-0,4369], $p_{ф-к}<0,01$). У всіх групах переважав бар'єрний метод контрацепції. Жінки з КЖТ рідше використовували ВМС, ніж жінки з ФК – (0,83±0,83) % проти (8,66±2,51) %, СШ_{ж-к} 0,0879 [0,0112-0,6916] $p_{ж-к}<0,03$ (табл. 2).

На легку диспареунію скаржилися (6,61±2,27) % жінок з КЖТ і (6,30±2,16) % – з ФК, на помірну – (27,27±4,07) % і (27,56±3,98) %, на виражену – (6,61±2,27) % і (3,94±1,73) % ($p_{ф-ж}>0,05$, $p_{ф-к}<0,01$, $p_{ж-к}<0,01$).

При оцінці репродуктивного анамнезу у жінок, які мали статеві стосунки, вірогідних відмінностей між пацієнтками з КЖТ і ФК не виявлено. Пацієнтки з КЖТ у 2,03 раза і з ФК у 2,15 раза мали більшу кількість штучних абортів, ніж жінки групи К – (0,81±0,14) і (0,86±0,14) проти (0,40±0,12) ($p_{ф-ж}>0,05$, $p_{ф-к}<0,01$, $p_{ж-к}<0,01$) і вказували на наявність в анамнезі викиднів, середня кількість яких на одну жінку у групі КЖТ склала (0,14±0,05) і у групі ФК – (0,19±0,07) проти жодного випадку у контролі ($p_{ф-ж}>0,05$, $p_{ж-к}<0,01$, $p_{ф-к}<0,03$). За середньою кількістю пологів групи КЖТ (0,42±0,06), ФК (0,53±0,06) і К (0,60±0,12) вірогідних відмінностей не мали ($p_{ф-ж}>0,05$, $p_{ф-к}>0,05$, $p_{ж-к}>0,05$) (табл. 3).

Таблиця 2.

Контрацептивна поведінка жінок з ФКЯ, n (P±p, %)

Група	Не використувували контрацепцію*	Використувували контрацепцію*	Вид контрацепції*			
			бар'єрний	ВМС	перерваний статевий акт	гормональні контрацептиви
КЖТ, n=121	41(33,88±4,32) ^к	80(66,12±4,32) ^к	55(45,45±4,55)	1(0,83±0,83) ^ф	17(14,05±3,17) ^к	3(2,48±1,42)
ФК, n=127	53(41,73±4,39) ^к	74(58,27±4,39) ^к	45(35,43±4,26) ^к	11(8,66±2,51) ^ж	13(10,24±2,70) ^к	6(4,72±1,89)
К, n=30	2(6,67±4,63)	28(93,33±4,63)	19(63,33±8,95)	0(0,0±0,00)	9(30,00±8,51)	0(0,00±0,00)

Примітки: 1. * – дані приведені для жінок, у яких було статеве життя; 2. ^{к, ж, ф} – різниця статистично вірогідна відносно показників в групах К, КЖТ, ФК (p<0,05).

Таблиця 3.

Репродуктивний анамнез жінок з ФКЯ

Група	Кількість жінок з вагітностями в анамнезі *, n (P±p, %)	Кількість вагітностей, M±SEM	Кількість штучних абортів, M±SEM	Кількість викиднів, M±SEM	Кількість пологів, M±SEM
КЖТ, N=121	70 (57,85±4,51)	1,44±0,19	0,81±0,14 ^к	0,14±0,05 ^к	0,42±0,06
ФК, N=127	74 (58,27±4,39)	1,64±0,19 ^к	0,86±0,14 ^к	0,19±0,07 ^к	0,53±0,06
К, n=30	17 (56,67±9,20)	1,03±0,19	0,40±0,12	0,00±0,00	0,60±0,12

Примітки: 1. Репродуктивний анамнез оцінений у жінок, які мали статеві стосунки; 2. ^к – різниця статистично вірогідна відносно показників у групі К (p<0,05).

Безпліддя серед обстежених жінок з ФКЯ у групі КЖТ зустрічалося у (27,35±4,14) % випадків, у групі ФК – у (25,20±3,87) % (p_{ф-ж}>0,05). При обох гістоструктурних типах ФКЯ переважали пацієнтки з первинним безпліддям – (17,95±3,56) % і (13,39±3,03) % (p_{ф-ж}>0,05), тоді як відсоток жінок з вторинним безпліддям при КЖТ дорівнював (9,40±2,71) %, при ФК – (11,81±2,88) % (p_{ф-ж}>0,05). Середня тривалість безпліддя у групі КЖТ дорівнювала (5,86±0,52) років, у групі ФК – (5,27±0,66) років (p_{ф-ж}>0,05).

Урогенітальні інфекції перенесли раніше (40,00±4,10) % пацієнток з КЖТ і (47,26±4,15) % осіб з ФК (p_{ф-ж}>0,05). Серед перенесених урогенітальних інфекцій переважав хламідіоз, який вірогідно частіше спостерігався у групі з ФК, ніж у групі з КЖТ – (23,97±3,55) % проти (13,60±3,08) % (СШ 2,0032 [1,0593-3,7880], p_{ф-ж}<0,04). Вірогідної різниці в наявності інших урогенітальних інфекцій між пацієнтками з різними гістоструктурними формами ФКЯ не спостерігалося: уреаплазмоз – (19,20±3,54) % і (17,81±3,18) %, трихомоніаз (3,20±1,58) % і (2,05±1,18) %, гонорея (1,60±1,13) % і (0,00±0,00) %.

За наявністю в анамнезі гінекологічних захворювань групи КЖТ і ФК були однорідними і не мали статистично значимих відмінностей: хронічний сальпінгоофорит – відповідно (69,35±4,16) % і (58,90±4,09) %, СПКЯ – (19,51±3,59) % і (17,81±3,18) %, кісти

яєчників – (9,68±2,67) % і (16,44±3,08) %, апоплексія яєчника – (2,40±1,37) % і (0,00±0,00) %, лейоміома матки – (7,20±2,32) % і ((4,11±1,65) %, гіперплазія ендометрія – (3,20±1,57) % і (2,05±1,18) %, поліп тіла матки – (1,60±1,10) % і (2,74±1,36) %, аденоміоз – (2,40±1,40) % і (4,11±1,65) %, ендометріоз яєчників – (6,40±2,20) % і (2,74±1,36) %, ектопія циліндричного епітелію шийки матки – (24,00±3,80) % і (23,29±3,51) %.

Пацієнтки з ФКЯ частіше, ніж жінки контролю хворіли у дитинстві на вітряну віспу і паротит. Вітряну віспу перенесли (48,00±4,49) % жінок з КЖТ і (54,11±4,14) % з ФК проти (10,00±5,57) % у групі К (СШ_{ж-к} 8,3077 [2,3961-28,8048], $p_{ж-к}<0,01$; СШ_{ф-к} 10,6119 [3,0819-36,5404], $p_{ф-к}<0,01$; $p_{ф-ж}>0,05$), паротит – (17,60±3,42) і (12,33±2,73) % проти (0,00±0,00) % ($p_{ж-ж}<0,02$, $p_{ф-ж}<0,05$, $p_{ф-ж}>0,05$).

За частотою коморбідних соматичних захворювань групи КЖТ і ФК не мали вірогідних відмінностей: на хвороби серцево-судинної системи вказували відповідно (12,80±3,00) % і (18,49±3,22) % осіб, захворювання легенів – (1,60±1,13) % і (4,11±1,65) %, хвороби печінки – (10,40±2,74) % і (5,48±1,89) %, хронічний панкреатит – (4,00±1,76) % і (2,74±1,36) %, хронічний гастрит – (8,80±2,54) % і (7,53±2,19) %, хронічний коліт – (12,80±3,00) % і (10,27±2,52) %, хвороби нирок – (6,40±2,20) % і (4,79±1,77) %, захворювання щитоподібної залози – (4,80±1,92) % і (10,17±2,52) %, інсулінорезистентність – (9,60±2,65) % і (10,96±2,59) %, медикаментозну алергію – (16,00±3,29) % і (20,55±3,36) %, харчову алергію – (7,20±2,32) % і (12,33±2,73) %.

Групи КЖТ і ФК статистично вірогідно не відрізнялися за частотою оперативних втручань в анамнезі: резекція яєчників – (8,00±2,44) % і (4,79±1,77) %, цистосальпінгооваріоектомія – (7,20±2,32) % і (8,22±2,28) %, цистектомія – (10,40±2,74) % і (10,96±2,59) %, операції з приводу позаматкової вагітності – (6,40±2,20) % і (5,48±1,89) %, надпихова ампутація матки – (0,80±0,80) % і (0,68±0,68) %, кесарів розтин – (3,20±1,58) % і (2,05±1,18) %, апендектомія – (21,60±3,70) % і (16,44±3,08) %, холецистектомія – (0,80±0,80) % і (0,68±0,68) %, тонзилектомія – (9,60±2,65) % і (8,22±2,28) %.

При генеалогічному дослідженні найближчих родичок жінок з ФКЯ встановлено, що гіперпроліферативні захворювання внутрішніх геніталій спостерігалися частіше у матерів обстежених пацієнток, ніж у їх сестер (табл. 4).

Таблиця 4.

Гіперпроліферативні захворювання внутрішніх геніталій у найближчих родичок пацієнток з ФКЯ, n (P±p, %)

Група	Гіперпроліферативні захворювання внутрішніх геніталій у матерів			Є рідні або двоюрідні сестри	Гіперпроліферативні захворювання внутрішніх геніталій у сестер		
	кісти та кістоми яєчників	лейо-міома матки	генітальний рак		кісти та кістоми яєчників	лейо-міома матки	генітальний рак
КЖТ, n=125	8(6,40±2,20)	18(14,40±3,15)	1(0,80±0,80)	100(80,00±3,59)	4(4,00±1,97)	0(0,00±0,00)	0(0,00±0,00)
ФК, n=146	12(8,22±2,28)	29(19,86±3,31)	2(1,37±0,97)	115(78,77±3,40)	1(0,87±0,87)	2(1,74±1,22)	1(0,87±0,87)
К, n=30	0(0,00±0,00)	1(3,33±3,33)	0(0,00±0,00)	24(80,00±7,43)	0(0,00±0,00)	0(0,00±0,00)	0(0,00±0,00)

Примітка. Статистично вірогідної різниці між групами не виявлено ($p>0,05$).

Усім пацієнткам проведено оваріосонометрію (табл. 5). Як видно з табл. 5, усі розміри яєчників з ФК вірогідно перевищували аналогічні з КЖТ, у тому числі, об'єм правого яєчника – у 3,40 раза ((227,57±62,58) см³ проти (66,84±8,28) см³, $p_{ф-ж}<0,01$) і лівого – у 1,91 раза ((136,36±25,56) см³ проти (71,28±7,82) см³ $p_{ф-ж}<0,01$).

Таблиця 5.

Дані овариосонометрії у жінок з ФКЯ, $M \pm SEM$

Показник	ФК, n=146	КЖТ, n=125	К, n=30
Довжина правого яєчника, см	5,93±0,30 ^{к,ж}	4,93±0,16 ^{к,ф}	3,19±0,08
Довжина лівого яєчника, см	5,59±0,22 ^{к,ж}	5,03±0,16 ^{к,ф}	3,12±0,08
Ширина правого яєчника, см	5,29±0,31 ^{к,ж}	4,36±0,17 ^{к,ф}	1,98±0,08
Ширина лівого яєчника, см	4,96±0,25 ^{к,ж}	4,51±0,17 ^{к,ф}	1,83±0,06
Товщина правого яєчника, см	4,87±0,30 ^{к,ж}	4,00±0,18 ^{к,ф}	1,89±0,08
Товщина лівого яєчника, см	4,56±0,25 ^{к,ж}	4,11±0,19 ^{к,ф}	1,74±0,06
Об'єм правого яєчника, см ³	227,57±62,58 ^{к,ж}	66,84±8,28 ^{к,ф}	6,34±0,47
Об'єм лівого яєчника, см ³	136,36±25,56 ^{к,ж}	71,28±7,82 ^{к,ф}	5,39±0,44
Примітка. ^{к, ж, ф} – різниця статистично вірогідна відносно показників в групах К, КЖТ, ФК ($p < 0,05$).			

При оцінці розмірів яєчників з кістозним утворенням, середній найбільший діаметр яєчника з кістою і середній найбільший діаметр кісти були вірогідно більшими у групі ФК, ніж у групі КЖТ (табл. 6).

Таблиця 6.

Дані цистовариосонометрії у жінок з кістозними утвореннями яєчників
($M \pm m$, *min-max*, у см)

Група	Середній найбільший діаметр яєчника з кістою		Найбільший середній діаметр яєчника з кістою	Середній найбільший діаметр кісти		Найбільший середній діаметр кісти
	правий яєчник	лівий яєчник		в правому яєчнику	в лівому яєчнику	
КЖТ, n=125 <i>min-max</i>	6,28± 0,18 ^ф 4-12	6,06± 0,16 ^ф 3-11	6,28± 0,13 ^ф 3-12	4,68± 0,21 ^ф 2-10	4,77± 0,20 ^ф 2,5-11	4,85± 0,16 ^ф 2-11
ФК, n=146 <i>min-max</i>	7,83± 0,41 ^ж 3-26	7,39± 0,29 ^ж 3-20	7,91± 0,27 ^ж 3-26	6,42± 0,41 ^ж 3-20	6,16± 0,33 ^ж 3-16	6,47± 0,29 ^ж 3-20
Примітка. ^{ж, ф} – різниця статистично вірогідна відносно показників в групах КЖТ, ФК ($p < 0,05$).						

Серед кіст яєчників середні розміри ($3 \text{ см} \leq d \leq 7 \text{ см}$) найчастіше мали КЖТ, ніж ФК ((79,20±3,64) % проти (57,53±4,10) %, $S_{ж-ф}$ 2,8104 [1,6338-4,8346], $p_{ж-ф} < 0,01$), а великі розміри ($7 \text{ см} < d \leq 15 \text{ см}$) – ФК, ніж КЖТ ((38,36±4,04) % проти ((20,80±3,64) %, $S_{ф-ж}$ 2,3692 [1,3727-4,0891], $p_{ф-ж} < 0,01$). Кісти гігантських розмірів ($d > 15 \text{ см}$) зустрічалися тільки у групі ФК ((4,11±1,65) %).

При аналізі розташування ФКЯ слід відмітити, що за локалізацією у правому та лівому яєчнику, як при КЖТ, так і при ФК вірогідної різниці не зареєстровано (табл. 7).

ФК при УЗД були переважно круглої або овальної форми, розташовувалися інколи позаду матки ((27,40±4,11) %), але в основному – збоку ((60,27±4,06) %) (рис. 2).

У (12,33±2,73) % випадках ФК локалізувалися понад дном матки, ближче до одного з її кутів (рис. 3).

Розташування кістозних утворень в яєчниках, n (P±p, %)

Група	Кількість жінок з кістою в одному з двох яєчників	Кіль-кість жінок з кістою єдиного яєчника	Кількість жінок з односторонніми кістами	Кількість жінок з двосторонніми кістами	Кількість жінок з кістою у правому яєчнику	Кількість жінок з кістою у лівому яєчнику
КЖТ, n=125	95(81,90±3,59)	9(7,20±2,32)	104(83,20±3,36)	21(16,80±3,36)	67(53,60±4,48)	79(63,20±4,33)
ФК, n=146	114(85,07±3,09)	12(8,22±2,28)	126(86,30±2,86)	20(13,70±2,86)	83(56,85±4,11)	83(56,85±4,11)

Примітка. Статистично вірогідної різниці між групами не виявлено (p>0,05).

Рис. 2. Сонограма однокамерної ФК середніх розмірів з анехогенним вмістом, яка розташовувалася збоку від матки.

ФК у (82,19±3,18) % пацієнток були однокамерними, у (17,81±3,18) % осіб – багатокамерними (рис. 4).

Кількість камер у ФК варіювала від 1 до 6, в середньому складала при наявності в правому яєчнику (1,28±0,10), в лівому – (1,36±0,10).

У (69,86±3,81) % пацієнток ФК при пальпації були рухливими, у (30,14±3,81) % – нерухливими. Внутрішня стінка ФК була рівною, гладкою, товщина капсули варіювала від 1 до 3 мм. Позаду ФК, як правило, відмічався ефект посилення (див. рис. 3, рис. 4).

Рис. 3. Сонограма однокамерної ФК великих розмірів з анехогенним вмістом, яка розташовувалася над маткою ближче до лівого кута матки з ефектом акустичного посилення позаду

Рис. 4. Сонограма багатокамерної ФК великих розмірів ((11.7×6,7) см) з ефектом акустичного посилення позаду

У поодиноких випадках ФК спостерігали наявність пристінної гіперехогенної зависі, яка зміщала при перкусії утворення (рис.5).

Рис. 5. Сонограма ФК з наявністю гіперехогенної зависі, яка зміщала при перкусії утворення. Ефект акустичного посилення позаду утворення.

КЖТ при соноскопії, як і ФК, були переважно круглої, рідко овальної форми, розташовувалися в основному збоку ((92,00±2,44) %), інколи позаду матки ((8,00±2,44) %). Товщина капсули варіювала від 2 до 6 мм. У ((16,00±3,29) %) КЖТ були багатокамерними, але в основному – у (84,00±3,29) % – однокамерними. Кількість камер варіювала від 1 до 5, в середньому складала при наявності в правому яєчнику (1,25±0,09), в лівому – (1,25±0,08).

Ультразвукова картина КЖТ відрізнялася поліморфністю. У (27,20±4,00) % хворих це були тонкостінні однокамерні утворення з повністю анехогенним вмістом, які за своєю структурою практично не відрізнялися від ФК. У (72,80±4,00) % пацієнток спостерігалися КЖТ з однорідним та гіпоехогенним вмістом, з наявністю поодиноких перетинок (рис. 6) та множинних включень у вигляді сітки неправильної форми, які зміщалися при перкусії кісти (рис. 7).

Рис. 6. Сонограма КЖТ з наявністю поодинокієї перетинки неправильної форми, яка зміщала при перкусії кісти.

Рис. 7. Сонограма КЖТ з наявністю сітчастого включення неправильної форми, які зміщалося при перкусії утворення

КЖТ з вмістом середньої ехогенності зустрічалися у $(18,40 \pm 3,48)$ % пацієнток (рис. 8).

Рис. 8. Сонодоплерограма КЖТ з вмістом середньої ехогенності і наявністю кровоплину у потовщеній капсулі кісти

У $(52,80 \pm 4,48)$ % випадках в КЖТ виявлялися підвищеної ехогенності включення неправильної форми. Включення розташовувалися пристінно в деяких ділянках капсули утворення у $(9,60 \pm 2,65)$ % випадків (рис. 9).

Рис. 9. Сонодоплерограма КЖТ з анехогенним вмістом і з щільним високої ехогенності включенням неправильної форми, яке розташовується пристінно

У $(23,20 \pm 3,79)$ % осіб з КЖТ реєструвалися пристінні включення по всьому периметру внутрішньої стінки (рис. 10).

Рис. 10. Сонодоплерограма КЖТ з щільним високої ехогенності включенням неправильної форми, яке розташовувалося по всьому периметру кісти і мало кровоплин на всьому протязі

У $(15,20 \pm 3,22)$ % жінок з КЖТ включення знаходилися у зваженому вигляді в порожнині кісти (рис. 11).

Рис. 11. Сонограма КЖТ з гіперехогенними включеннями, які займають практично усю порожнину. У цьому випадку КЖТ нагадує ендометріюїдну кісту або дермоїдну кістому

У $(4,80 \pm 1,92)$ % випадках такі включення займали практично усю порожнину, як на рис. 11, і нагадували істинні пухлини.

Не дивлячись на суттєву різницю внутрішньої побудови КЖТ, їх звукопровідність завжди була високою.

КЖТ з повністю однорідною та анехогенною структурою практично були ідентичні при сонографії з ФК. Єдине, що трохи їх відрізняло, – це товщина капсули кісти, яка при ФК була 1-2 мм, а при КЖТ – 2-6 мм.

При наявності включень та перетинок в КЖТ проводили доплерографію для диференціації з істинними пухлинами. Відсутність кровоплину в щільному включенні і наявність кровоплину на всьому протязі потовщеної капсули кісти вказувала на КЖТ (див. рис. 8, рис. 10).

Отримані нами дані співпадають з результатами досліджень [1, 2, 11, 16].

Висновки

1. Пацієнтки молодше 35 років з прооперованими ФКЯ мають скарги а біль унизу живота та попереку – 80,80 % осіб з КЖТ і 86,30 % жінок. 22,40 % пацієнток з КЖТ і 17,81% осіб з ФК пред'являють скарги на нерегулярні менструації; 22,40% і 17,73 % відповідно – на міжменструальні маткові кровотечі; 45,60% і 38,30 % – на дисменорею.

2. Жінки з ФКЯ мають в анамнезі більшу кількість штучних абортів, у кожної четвертої спостерігається безпліддя, до 40 % пацієнток переносять урогенітальні інфекції, 84,80 % з КЖТ і 75,34 % з ФК мають супутні гінекологічні захворювання, у тому числі хронічний сальпінгоофорит у 69,35 % і 58,90 % випадках, часто хворіють в дитинстві на вітряну віспу (48,00 % і 54,11 %) і паротит (17,60 % і 12,33 %), у третині випадків мають коморбідні соматичні захворювання.

3. Показами до оперативного лікування при ФК і КЖТ є розрив (відповідно 1,37 % і 13,60 %), перекрут кісти (8,22 % і 2,40 %), відсутність регресу при медикаментозному лікуванні і тривала персистенція (57,53 % і 79,20 %), великі (38,36 % і 20,80 %) та гігантські (4,13 % і 0,00 %) розміри утворень, постійний біль (10,96 % і 29,60 %), різкий біль (2,74 % і 18,40 %).

4. Розміри яєчників з ФК вірогідно перевищують аналогічні з КЖТ, у тому числі, об'єм правого яєчника – у 3,40 раза ($p_{ф-ж} < 0,01$) і лівого – у 1,91 раза. Розміри ФК можуть бути гігантськими і перевищувати в діаметрі 15 см. При УЗД для ФК характерні тонкостінні утворення з ефектом заднього акустичного посилення, відсутність внутрішнього ехосигналу, відсутність кольорового розтікання або будь-яких солідних включень, при перекруті – рівень залишків рідини або внутрішнє посилення сигналу. Ультразвукова картина КЖТ відрізняється поліморфністю: від анехогенного (27,20 %) до однорідного гіпоехогенного вмісту (72,80%), з наявністю поодиноких та множинних перетинків у вигляді сітки неправильної форми, які зміщуються при перкусії кісти, включень підвищеної ехогенності поодиноких або по всьому периметру стінки кісти. При доплерографії відсутність кровоплину в щільному включенні і наявність кровоплину на всьому протязі потовщеної капсули кісти у вигляді «вогняного кільця» вказує на КЖТ.

Література / References

1. Пирогова В. Клініко-анамнестичні характеристики пацієнток з функціональними кістами яєчника (Ретроспективне дослідження) / В. Пирогова, М. Ференц // Репродуктивне здоров'я жінки. – 2024. – № 7 (78). – С. 60-64. [Pirogova V, Ferenc M. *Clinical and anamnestic characteristics of patients with functional ovarian cysts (Retrospective study)*. *Women's reproductive health*, 2024 Nov;7(78):60-4. <https://repro-health.com.ua/article/view/315440>. Ukrainian.]
2. Хиць А. Р. Кістозні новоутворення яєчників: функціональні порушення або онкологічна патологія / А. Р. Хиць // Український медичний часопис. 2021; 7 травня [Електронна публікація]. Режим доступу: <https://umj.com.ua/en/publication-205927-kistozni-novoutvorennya-yaechnikiv-funktsionalni-porushennya-abo-onkologichna-patologiya>. [Khyts AR. *Cystic ovarian neoplasms: functional disorders or oncological pathology*. *Ukrainian Medical Journal*. 2021; May 7. *Electronic publication*. Available from: <https://umj.com.ua/en/publication-205927-kistozni-novoutvorennya-yaechnikiv-funktsionalni-porushennya-abo-onkologichna-patologiya>. Ukrainian.]
3. Mobeen S, Apostol R. Ovarian Cyst. [Updated 2023 Jun 5]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560541/>.
4. Terzic M, Aimagambetova G, Norton M, Della Corte L, Marín-Buck A, et al. Scoring systems for the evaluation of adnexal masses nature: current knowledge and clinical applications. *J Obstet Gynaecol*. 2021;41(3):340-7. doi: 10.1080/01443615.2020.1732892.
5. Doret M, Raudrant D. Functional ovarian cysts and the need to remove them. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2001 Dec 10;100(1):1-4. doi: 10.1016/s0301-2115(01)00443-2.
6. Носенко О. М. Добраякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров'я: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 – акушерство та гінекологія / Носенко Олена Миколаївна; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, – К., 2008. – 41 с. [Nosenko O. M. *Benign cystic ovarian formations: epidemiology, pathogenesis, diagnostics and restoration of reproductive health: author's abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences: specialty 14.01.01 - obstetrics and gynecology*. *National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Ministry of Health of Ukraine*, Kyiv, 2008. 41 p. Ukrainian.]
7. Turashvili G. Ovary. Tumor-like lesions. Follicle cyst. *PathologyOutlines.com*, Inc. 14 July 2023. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorfollicularcysts.html>.
8. Farghaly SA. Current diagnosis and management of ovarian cysts. *Clin Exp Obstet Gynecol*. 2014;41(6):609-12.
9. Portuondo JA, Gimenez B, Rivera JM, Garriga J, Alfonso Alegre A. Clinical and pathologic evaluation of 342 benign ovarian tumors. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 1984 Aug;22(4):263-267.
10. Эхография органов малого таза у женщин. Вып. 2. Кисты придатков матки и доброкачественные опухоли яичников: Практическое пособие. В. Н. Демидов, А. И. Гус, Л. В. Адамян. М.: РАМН, 1999. – 100 с. [*Echography of the pelvic organs in women. Part 2*.

Cysts of the uterine appendages and benign ovarian tumors: A practical guide. VN Demidov, AI Gus, LV Adamyan. M.: RAMS, 1999. 100 p. Russian.]

11. Козуб М. І. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників / М. І. Козуб, В. І. Грищенко. – Харків : Оберіг, 2009. – 288 с. [Kozub MI, Hryshchenko VI. *Benign tumors and ovary tumor formation*]. Kharkiv; 2009. 228 p. Ukrainian.]

12. Buska A, Parra-Herran C. Ovary. Tumor-like lesions. Corpus luteum cyst. PathologyOutlines.com, Inc. 27 October 2023. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorcorpusluteuscyst.html>.

13. Тромболітична терапія запальних захворювань додатків матки. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології / Сенчук А. Я., Грищенко О. В., Зелінський О. О., та ін. – 2008. – № 2. – С. 70-76. [Senchuk AY, Grishchenko OV, Zelenskiy OO, Pirogova VY, Potapov VO, Churilov AV. *Thrombolytic therapy of inflammation of the uterus. Actual nutrition pediatrician, obstetrics and gynecologist.* 2008; 2: 70-76. doi: 10.11603/24116-4944.2008.2.9535. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/9535>. Ukrainian.]

14. Pozzati F, Sassu CM, Marini G, Mascilini F, Biscione A, Giannarelli D, et al. Subjective assessment and IOTA ADNEX model in evaluation of adnexal masses in patients with history of breast cancer. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2023 Oct;62(4):594-602. doi: 10.1002/uog.26253.

15. Pascual MA, Vancraeynest L, Timmerman S, Ceusters J, Ledger A, Graupera B, et al. Validation of ADNEX and IOTA two-step strategy and estimation of risk of complications during follow-up of adnexal masses in low-risk population. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2024 Sep;64(3):395-404. doi: 10.1002/uog.27642.

16. Cherukuri S, Jajoo S, Dewani D. The International Ovarian Tumor Analysis-Assessment of Different Neoplasias in the Adnexa (IOTA-ADNEX) Model Assessment for Risk of Ovarian Malignancy in Adnexal Masses. *Cureus.* 2022 Nov 7;14(11):e31194. doi: 10.7759/cureus.31194.

17. Mina M, Kosmas I, Tsakiridis I, Mamopoulos A, Kalogiannidis I, Athanasiadis A, et al. Prediction Models of Adnexal Masses: State-of-the-Art Review. *Obstet Gynecol Surv.* 2021 Apr;76(4):211-222. doi: 10.1097/OGX.0000000000000873.

18. Suryawanshi SV, Dwidmuthe KS, Savalkar S, Bhalerao A. Diagnostic Efficacy of Ultrasound-Based International Ovarian Tumor Analysis Simple Rules and Assessment of the Different Neoplasias in the Adnexa Model in Malignancy Prediction Among Women With Adnexal Masses: A Systematic Review. *Cureus.* 2024 Aug 21;16(8):e67365. doi: 10.7759/cureus.67365.

19. Jiang L, Zhao X, Han Y, Liu K, Meng X. Giant Ovarian Cysts Treated by Single-Port Laparoscopic Surgery: A Case Series. *Front Oncol.* 2021 Dec 9;11:796330. doi: 10.3389/fonc.2021.796330.

20. Yalle-Vásquez S, Osco-Rosales K, Nieto-Gutierrez W, Benites-Zapata V, Pérez-López FR, Alarcon-Ruiz CA. Vitamin E supplementation improves testosterone, glucose- and lipid-related metabolism in women with polycystic ovary syndrome: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Gynecol Endocrinol.* 2022 Jul;38(7):548-557. doi: 10.1080/09513590.2022.2079629.

21. Atri M, Alabousi A, Reinhold C, Akin EA, Benson CB, Bhosale PR, et al. ACR Appropriateness Criteria® Clinically Suspected Adnexal Mass, No Acute Symptoms. *J Am Coll Radiol.* 2019;16(5):77-93. doi: 10.1016/j.jacr.2019.02.011.

22. Takasaki A, Tamura H, Taniguchi K, Asada H, Taketani T, Matsuoka A, et al. Luteal blood flow and luteal function. *J Ovarian Res.* 2009 Jan 14;2:1. doi: 10.1186/1757-2215-2-1.

23. Froyman W, Landolfo C, De Cock B, Wynants L, Sladkevicius P, Testa AC, et al. Risk of complications in patients with conservatively managed ovarian tumours (IOTA5): a 2-year interim analysis of a multicentre, prospective, cohort study. *Lancet Oncol.* 2019;20(3):448-58. doi: 10.1016/S1470-2045 (18)30837-4.

Внесок авторів

Носенко О. М. Концептуалізація (AAA), методологія (BBB), підбір пацієнток, формальний аналіз (CCC), курування хворих (EEE, BBB); написання статті (CCC, DDD):

статистична обробка матеріалів (AAA, BBB, CCC).

Рутинська Г. В. Ультразвукове обстеження хворих (EEE, BBB).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці.

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії питань з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №2/21 від 08. 11. 2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вивористання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла до редакції 11.01.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.3-06:616.8-009.4]-056.257

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15122135>

Л. І. Берлінська, О. М. Павловська

ВПЛИВ МАСИ ТІЛА ДО ВАГІТНОСТІ ТА ГЕСТАЦІЙНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ВАГИ НА РОЗВИТОК ПРЕЕКЛАМПСІЇ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Berlinska Liudmyla: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7571-1400>

Pavlovska Oksana : ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9549-9032>

Summary. Berlinska L.I., Pavlovska O.M. **INFLUENCE OF PRE-PREGNANCY BODY WEIGHT AND GESTATIONAL WEIGHT GAIN ON THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: ludaberlinskaja@gmail.com.* **Purpose:** to evaluate the risk of pre-eclampsia (PE) in pregnant women with different pre-pregnancy body mass index (BMI) and gestational weight gain (GWG). **Materials and methods:** A prospective cohort study of 91 pregnant women was conducted. BMI was calculated at the first antenatal visit. Subsequently, the results were interpreted according to the recommendations of the WHO International Obesity Task Force (IOTF WHO, 1997). To calculate the GWG, pregnant women were weighed at the last visit before delivery or when they had signs of pre-eclampsia. The results were determined according to the recommendations of the Institute of Medicine, which states that the range of weight gain during pregnancy depends on the BMI before pregnancy.